

Fundamentos da programação com Python

Desafio Final

Objetivo

O objetivo deste desafio final é avaliar os conhecimentos adquiridos durante o minicurso "Fundamentos de Programação com Python". Para isso, você deverá criar um sistema CRUD (Create, Read, Update, Delete) utilizando as estruturas de repetição, condicionais e listas. Esse desafio visa testar sua habilidade em aplicar conceitos fundamentais da programação para a construção de um software simples, porém funcional.

Requisitos do Desafio

Você deve desenvolver um programa em Python que implemente um sistema de **Cadastro de Usuários** com as seguintes funcionalidades:

1. **Cadastrar usuário (Create):** O sistema deve permitir a inserção de novos usuários com as seguintes informações:
 - Nome
 - Idade
 - Email
2. **Visualizar usuários cadastrados (Read):** O sistema deve exibir a lista de todos os usuários cadastrados, mostrando seu nome, idade e email.
3. **Editar usuário (Update):** O sistema deve permitir a edição das informações de um usuário já cadastrado (nome, idade, e email).
4. **Excluir usuário (Delete):** O sistema deve permitir a exclusão de um usuário cadastrado.
5. **Menu interativo:** O programa deve ter um menu que permita ao usuário escolher a ação desejada (Cadastrar, Visualizar, Editar, Excluir, Sair).

Especificações Técnicas

- O programa deve utilizar listas para armazenar os dados dos usuários.
- O programa deve utilizar **estruturas de repetição** para o menu interativo e para navegação entre os usuários.
- O programa deve exibir mensagens apropriadas, como confirmação de cadastro, edição ou exclusão, e mensagens de erro quando necessário.

Bonificação

Ao concluir este desafio, você será bonificado com **2 horas a mais** no seu certificado de conclusão do curso. **A bonificação será concedida desde que o código esteja funcional e cumpra todos os requisitos.**

Instruções para Envio

1. **Prazo de entrega:** O desafio deve ser enviado até **5 de outubro de 2025 às 23:59**.
2. **Envio:**
 - Envie o arquivo Python (.py) para o email <omitido> com o assunto: **Desafio Final - Fundamentos de Programação com Python**.
 - **Vídeo de Apresentação:** Grave um vídeo de no máximo **5 minutos** apresentando o seu código, explicando como ele funciona e mostrando as funcionalidades do sistema CRUD implementado. Envie o vídeo junto com o arquivo Python (.py).
 - No email deverá conter o nome completo do aluno.
3. **Formato:**
 - O código deve estar em um único arquivo Python (.py), sem a necessidade de arquivos adicionais.
 - O vídeo deve ser enviado em um formato de fácil visualização (MP4 ou similar).

Critérios de Avaliação

- **Funcionalidade:** O código deve funcionar conforme o esperado, realizando as operações de CRUD corretamente.
- **Uso adequado de estruturas de repetição e condicionais:** O aluno deve demonstrar conhecimento no uso das estruturas de repetição (for, while) e condicionais (if, else).
- **Nomenclatura:** As variáveis e funções devem ter nomes significativos e de fácil entendimento.
- **Apresentação do código:** O vídeo de apresentação deve ser claro e objetivo, demonstrando como o sistema funciona, com explicações concisas e sem excesso de tempo.